

L'Isère à l'amont de Grenoble : modalités de gestion du transport solide pour assurer sur le long terme le maintien du niveau de protection des zones protégées

River Isère upstream from Grenoble: solid transport management methods to ensure long-term protection of protected areas

Damien Kuss¹, Jean-Laurent Body², Michel Pinhas¹, Vincent Koulinski³, Aurélien Merlo³, Daniel Verdeil¹, Jacques Henry¹, Dominique Milleret⁵

¹ Syndicat Mixte des Bassins hydrauliques de l'Isère, Grenoble, France, damien.kuss@symbhi.fr

² JL BODY Ingénieur Conseil, St-Jean d'Arvey, France, jl.body@yahoo.fr

³ ETRM, Les chapelles, France, etrm@cegetel.net

⁵ Isère Aménagement, Grenoble, France, d.milleret@elegia-group.fr

Résumé

Le maintien sur le long terme du niveau de protection défini par le gestionnaire d'un système d'endiguement suppose une stabilité temporelle de la performance des ouvrages intégrés au système vis-à-vis des différents modes de défaillance identifiés. En contexte fluvial, avec de faibles pentes longitudinales et un transport solide par charriage modéré, on peut ainsi être amené à faire l'hypothèse d'invariance sur le long terme des fonds et donc à résumer le problème à la stabilité de la résistance structurelle des ouvrages.

L'exemple de l'Isère à l'amont de Grenoble, à travers la réalisation du projet intégré de protection contre les crues « Isère amont », illustre pourtant la nécessité d'organiser de manière conjointe la surveillance des ouvrages du système de protection et celle de l'évolution du lit (évolution longitudinale et en plan).

Le projet Isère amont a été mis en œuvre par le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) entre 2012 et 2023. 135 millions d'euros ont été investis par l'État et les collectivités territoriales pour la protection de plus de 300 000 habitants. Le projet a été conçu avec un niveau de protection bicentennal. La stratégie de protection repose en grande partie sur l'écrêtement des crues en amont de l'agglomération grenobloise avec le remplissage de 16 « champs d'inondation contrôlée ». Garantir en permanence la fonctionnalité des ouvrages de déversement impose donc de stabiliser le profil en long au niveau défini dans les études de conception. Or, celui-ci est marqué par une décroissance forte de la pente longitudinale et donc de l'énergie disponible pour le transport solide par charriage avec des dépôts annuels pouvant atteindre jusqu'à 100 000 m³/an. Par ailleurs, le transit de matières fines en suspension peut également contribuer à l'exhaussement du lit par dépôt sur les bancs.

Le SYMBHI expose dans cette communication les modalités de gestion sédimentaire qu'il va mettre en œuvre. Ces procédures sont mises en perspective au regard d'une description préalable des aménagements réalisés, du contexte géomorphologique, de l'historique de gestion du cours d'eau, d'une synthèse d'analyses diachroniques de profils en long et de bilans sédimentaires

effectués à partir de bathymétries successives entre la fin du XIX^e siècle et 2020.

Elles comprennent 2 volets : (1) protocole de suivi du lit avec campagnes bathymétriques, suivi du fil d'eau d'étiage et modélisations hydrauliques ; (2) définition de modalités de curage au droit de deux plages de dépôt, mais aussi si besoin sur l'ensemble du linéaire géré (environ 50 km).

Mots-clés

projet Isère amont – Isère - digues – transport solide - charriage

Abstract

Maintaining the level of protection defined by the manager of a diking system over the long term presupposes temporal stability in the performance of the structures integrated into the system with regard to the various failure modes identified. In a river context, with low longitudinal gradients and moderate sediment bedload transport, we may be led to assume long-term invariance of the river bed, and thus to reduce the problem to the stability of the structural resistance of the structures.

However, the example of the Isère river and the "Isère amont" integrated flood protection project illustrate the need to organize joint monitoring of the protection system's structures and the bed's evolution (longitudinal and in plan).

The Isère amont project was implemented by SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère) between 2012 and 2023. A total of €135 million has been invested by the French government and local authorities to protect over 300,000 inhabitants. The project has been designed with a bicentennial level of protection in mind. The protection strategy is largely based on flood control upstream of the Grenoble conurbation, with the filling of 16 "controlled flooding fields". To guarantee the continued functionality of the overflow structures, the longitudinal profile must be stabilized at the level defined in the design studies. However, the latter is marked by a sharp decrease in longitudinal gradient and thus in the energy available for solid transport by scouring, with annual deposits of up to 100,000 m³/year. In addition, the transit of fine suspended matter can also contribute to bed heightening through deposition on the banks.

In this communication, SYMBHI sets out the sediment management procedures it will be implementing. These procedures are put into perspective with regard to a preliminary description of the developments carried out, the geomorphological context, the management history of the watercourse, and a synthesis of diachronic analyses of longitudinal profiles and sediment balances carried out on the basis of successive bathymetries between the end of the 19th century and 2020. They comprise 2 parts: (1) a bed monitoring protocol with bathymetric campaigns, low-water level monitoring and hydraulic modelling; (2) definition of cleaning procedures at two deposition beaches, but also, if necessary, along the entire managed stretch (around 50 km).

Key Words

Isere amont project - Isere river – Dikes – Sediment transport - Bedload transport

Introduction

En France, le linéaire de digues inventorié est de l'ordre de 9 000 kilomètres, dont 8 000 kilomètres correspondent à des digues fluviales, torrentielles ou lacustres, et 1 000 kilomètres à des digues maritimes [1]. Ces ouvrages font partie intégrante avec d'autres structures de défense, tels que des barrages écrêteurs de crue ou des casiers de rétention des crues, de systèmes de protection (ou systèmes d'endiguement) conçus pour défendre une zone protégée contre les inondations. L'enjeu est fort puisque le coût annuel moyen des dommages causés par les inondations, assurés dans le cadre du régime des Catastrophes Naturelles, s'élève à 520 millions d'euros [2].

Le maintien sur le long terme du niveau de protection défini par le gestionnaire d'un système d'endiguement suppose une stabilité temporelle de la performance des ouvrages intégrés au système vis-à-vis des différents modes de défaillance identifiés, tels que l'érosion externe, l'érosion interne ou les instabilités d'ensemble. En contexte fluvial, avec des faibles pentes longitudinales et un transport solide par charriage modéré, on peut ainsi être amené à faire l'hypothèse d'invariance des fonds et donc à résumer le problème à la stabilité de la résistance structurelle des ouvrages. Il peut s'agir d'une erreur. Cet article vise à illustrer, à travers l'exemple du projet de protection contre les crues "Isère amont", la nécessité d'anticiper l'instabilité temporelle du lit de l'Isère dans un contexte fluvial pour garantir sur le long terme la fonctionnalité du système de protection.

Dans cet objectif, nous effectuerons tout d'abord une présentation du système de protection contre les crues mis en place lors du projet Isère amont et nous expliquerons les raisons pour lesquelles il est essentiel de maîtriser l'évolution du lit de l'Isère. Le contexte géomorphologique sera ensuite décrit afin de montrer l'existence de facteurs de prédisposition naturels et anthropiques d'instabilité du lit. Une analyse des évolutions historiques sera ensuite réalisée dans le but de quantifier les dynamiques d'exhaussement ou d'incision et si possible de les mettre en relation avec les forçages vraisemblables. Nous terminerons par une présentation du plan de gestion sédimentaire mis en place, avec en premier lieu un retour sur le bilan sédimentaire des 20 dernières années, puis une présentation des principales modalités de gestion envisagées.

Présentation du projet Isère amont

Le Projet Isère amont

Le projet Isère amont a été mis en œuvre par le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère (SYMBHI). 135 millions d'euros ont été investis par l'État et les collectivités territoriales pour la protection contre les crues de l'Isère de 29 communes de la vallée du Grésivaudan en amont de Grenoble (cf. Figure 1), soit plus de 300 000 habitants. Le projet s'est déroulé sur presque 20 ans, dans le cadre de 2 programmes d'actions de prévention contre les inondations. Les travaux ont débuté en 2012 et se sont achevés au premier semestre 2023.

Le projet Isère amont a été conçu dans l'objectif de protéger les zones urbanisées jusqu'à la crue de période de retour 200 ans ($Q=1\ 890\ \text{m}^3/\text{s}$), ce qui correspond approximativement à la valeur de débit de pointe estimée de la crue de 1859, dernière crue historique ayant fortement impacté la ville de Grenoble (5,34 m d'eau à Grenoble) [3]. L'objectif était également de protéger les zones agricoles jusqu'à la crue de période de retour 30 ans. Pour atteindre ces objectifs le choix a été fait de mettre en place un système de défense basé sur les stratégies suivantes : (1) confortement et rehausse du système de digues de premier rang existant bordant l'Isère ; (2) écrêtement des crues en amont de l'agglomération grenobloise avec création de 16 champs d'inondation contrôlée

(CIC) ; (3) restauration sur le long terme de la capacité d'écoulement du lit de l'Isère avec opérations ponctuelles d'arasement de bancs et création de plages de dépôt.

FIGURE 1. Situation du projet Isère amont. Le contour en pointillé représente le territoire des communes intégrées au Projet.

Les CIC présentent une capacité globale de stockage de $33,5 \text{ Mm}^3$. À partir de la crue trentennale, ces zones (naturelles ou agricoles) se remplissent au voisinage du maximum de la crue au niveau de déversoirs d'alimentation fixes ou de clapets mobiles, puis se vidangent plus lentement pendant la décrue, permettant ainsi l'amortissement des crues fortes en aval. L'écrêtement du débit de pointe entre la limite du département avec la Savoie et l'entrée de l'agglomération grenobloise atteint $675 \text{ m}^3/\text{s}$ soit une diminution de 35 % [4]. Le gain par rapport à la situation avant aménagement est de l'ordre de $300 \text{ m}^3/\text{s}$ soit une diminution de 20 % [3,4]. Notons que l'écrêtement avant travaux pouvait être bien inférieur à ce que laissent entendre les chiffres précédents, puisqu'il dépendait d'un enchaînement de ruptures non contrôlées des ouvrages existants, donc très aléatoire. Concernant le volet restauration de la capacité d'écoulement du lit de l'Isère, des gabarits minimaux du lit ont été définis (largeur du lit vif minimal) dans l'objectif d'atteindre les pentes d'équilibre morphodynamique lors d'une crue morphogène biennale [3,5]. Ce principe de conception a conduit à des élargissements ponctuels du lit et à l'arasement de bancs situés au-dessus la cote de crue biennale. D'autre part, afin de maîtriser sur le long terme le profil en long et éviter des engravements du lit à l'amont de Grenoble, deux plages de dépôt ont été réalisées et sont suivies dans le cadre d'un plan de gestion sédimentaire.

Importance de la maîtrise du fond de lit de l'Isère et de son gabarit

L'écrêtement de la crue de projet repose sur une alimentation des CIC à partir d'un débit de pointe de crue trentennal. Un exhaussement ou une incision généralisée du fond de lit de l'Isère, ou l'aggradation et la végétalisation de bancs, pourrait avoir comme conséquence de diminuer l'écrêtement de la crue au droit de Grenoble, et in-fine entraîner des débordements pour la crue de projet ou pour des crues de période de retour plus faible. Un scénario d'exhaussement généralisé, qui correspond à la tendance la plus probable, a été étudié dans les études d'avant-projet [4]. Il a été pris en compte un exhaussement de 0,4 m sur l'ensemble du linéaire,

correspondant à un apport d'environ 1,5.Mm³. Les résultats montrent une augmentation de la hauteur d'eau stockée dans les CIC comprise entre 0,01 m et 0,56 m ainsi qu'une hausse des niveaux dans le lit mineur comprise entre 0,01 et 0,36 m. Ces résultats de rehausse des niveaux d'eau sont proches du scénario testé d'allongement de la durée de crue sans modification des fonds. Les valeurs modifiées d'écrêtement à Grenoble n'ont été étudiées que pour ce dernier scénario, avec un débit de pointe à Grenoble de 1325 m³/s, soit une augmentation de 110 m³/s par rapport à l'objectif du projet. Ce scénario entraîne des débordements au droit des déversoirs de sécurité implantés en amont immédiat de Grenoble (Campus, Meylan, Ile d'Amour) ainsi qu'à Crolles, avec des débits globaux déversés de l'ordre de 65 m³/s provoquant ainsi l'inondation d'une partie de l'agglomération Grenobloise.

Contexte géomorphologique

L'Isère prend sa source au glacier de la Galise en Tarentaise (Savoie), à une altitude d'environ 3 400 m. Elle conflue avec le Rhône, à 8 km au nord de Valence, à une altitude d'environ 110 m. Son bassin versant présente une superficie de 11 800 km² à la confluence avec le Rhône et de 5 720 km² à Grenoble à l'amont de la confluence avec le Drac. Ses principaux affluents sont d'amont en aval l'Arly, l'Arc, le Drac (qui réceptionne les eaux de la Romanche) et la Bourne.

A. Facteurs de prédisposition naturels à la sédimentation dans la plaine du Grésivaudan

Il existe deux facteurs de prédisposition naturels à la sédimentation dans la plaine du Grésivaudan : (1) forte fourniture sédimentaire en provenance des têtes de bassin et des affluents ; (2) diminution de la pente longitudinale. Alors que dans la vallée de la Tarentaise en Savoie, l'Isère présente les caractéristiques d'un cours d'eau torrentiel, en aval d'Albertville, elle effectue ensuite l'essentiel de son parcours jusqu'à la confluence avec le Rhône dans la plaine avec des pentes longitudinales moyennes de 1,7 ‰ dans la combe de Savoie, puis de 0,3 à 1,0 ‰. Les pentes minimales de l'Isère sont observées en amont de la confluence avec le Drac, avec des valeurs de l'ordre 0,3 à 0,6 ‰ sur un linéaire de 15 km. La faible pente de l'Isère en amont de la confluence est due au blocage opéré par les dépôts sédimentaires du Drac, avec un niveau de base du lit conditionné par le cône de déjection du Drac. Dans ce secteur, toutes les cartographies anciennes montrent que L'Isère a toujours eu un lit unique avec des méandres très marqués, témoignage d'une zone de faible transport solide et de réduction de pente. Un autre trait morphologique est la largeur très importante de la vallée (2 à 3 km) qui a été façonnée par les glaciations du quaternaire. Cette caractéristique associée à la forte fourniture sédimentaire explique la présence, en amont de la zone de méandres, d'un tressage occupant l'ensemble du fond de vallée jusque fin XIX^e début XX^e siècle, période où le lit a été entièrement endigué dans le Grésivaudan à l'amont de Grenoble.

La diminution continue de la pente longitudinale dans la plaine du Grésivaudan, qui s'accroît entre l'ancienne zone de tressage et le secteur de lit à méandre, constitue un facteur naturel de prédisposition au dépôt de la charge sédimentaire de fond transportée par charriage. Il s'agit donc d'un point d'attention primordial dans le cadre de la gestion du système de protection contre les crues créée par le projet Isère amont.

Facteurs de prédisposition anthropiques à l'instabilité du lit

Des aménagements anthropiques ont également bouleversé la morphodynamique de l'Isère dans l'ensemble du bassin versant et notamment dans la vallée du Grésivaudan [11]. Il s'agit, dans leur ordre d'apparition : (a) de l'endiguement du lit, survenu dans la vallée du Grésivaudan à partir de 1850. En cas de tendance au dépôt de sédiments (voir ci avant), la diminution de largeur du lit

accentue les hauteurs d'engravement ; (b) des aménagements hydroélectriques intervenus depuis le début du XX^e siècle avec 17 barrages créés au sein du bassin de l'Isère lesquels sont accompagnés d'importants transferts hydrauliques entre sous-bassins. Dans la plaine du Grésivaudan, les eaux dérivées dans le sous bassin de l'Arc sont restituées à l'Isère au droit du Cheylas ; (c) des extractions massives de matériaux avec une activité qui s'est concentrée entre 1950 et 1980, et un volume total extrait estimé à 9 millions de m³ dans la plaine du Grésivaudan [6] ; (d) des redressements du lit avec une coupure de boucle réalisée en 1968 en amont de Grenoble au bois Français.

Évolutions de lit historiques – Calcul de la capacité de transport par charriage

Synthèse d'analyses diachroniques de profils en long entre le 1848 et 2000

On présente en Figure 2 une comparaison diachronique de profils en long. Les données sont reprises des études d'avant-projet Isère amont [6], hormis pour le profil de 2000 qui correspond à la ligne d'eau modélisée en régime permanent dans le cadre de l'étude du plan de gestion sédimentaire [11]. Malgré le soin apporté aux recalages en abscisse et en altitude, on gardera à l'esprit que la disparité des données ne permet d'accéder qu'à des ordres de grandeur de variation en altitude.

La comparaison révèle des variations très importantes de niveaux, souvent pluri métriques. Entre 1848 et 1949 le lit s'est exhaussé jusqu'à 2 m entre la restitution du Cheylas et la boucle du bois français, soit + 0,2 m tous les 10 ans. L'essentiel de cet exhaussement s'explique par la diminution de pente en amont de Grenoble et par l'endiguement du lit. Entre 1949 et 1968, l'incision est généralisée. Elle atteint son maximum en amont du pont de la Bâtie avec une baisse des niveaux de 4 m. Les extractions massives de matériaux sont la cause quasi exclusive de ces variations de niveaux. La période 1968-2000 est caractérisée par un réajustement du lit suite aux extractions avec : une incision dans le secteur lit à méandres ; une zone de dépôt à l'amont de la coupure de boucle du bois Français (maximum de + 0,8 m, soit +0,25 m en 10 ans) avec une tendance identique à celle observée pendant la période 1848-1949 ; et une incision généralisée du lit par érosion régressive à l'amont du pont de Brignoud.

Evolution de la capacité de transport par charriage

La Figure 2 [c] présente les capacités de transport solide par charriage calculées avec la formule de Meyer-Peter et issues des études d'avant-projet Isère amont [6]. Les résultats font apparaître une nette augmentation de la capacité de transport à l'aval de la restitution des eaux turbinées à l'usine EDF du Cheylas, puis une diminution d'un facteur 2 entre l'amont et l'aval du pont de Brignoud. La capacité de transport s'effondre ensuite au niveau du pont de la Bâtie. Ces résultats mettent donc en exergue l'influence prépondérante des évolutions de pente sur le transit de la charge de fond, ce qui explique les variations historiques observées entre 1848 et 1949 à l'amont du pont de la Bâtie...et l'engravement inéluctable du lit en amont de Grenoble en absence de gestion du lit.

Plan de gestion sédimentaire mis en œuvre par le SYMBHI

Le SYMBHI, avec l'appui du bureau d'études EGIS, a finalisé en 2023 un plan de gestion sédimentaire [10]. L'objectif principal du plan de gestion est de permettre au gestionnaire du lit de l'Isère d'assurer l'entretien du lit, selon des modalités prédéfinies et dans un cadre réglementaire validé par les services de l'Etat. Le gestionnaire du lit est le SYMBHI, le domaine public fluvial

de l'Isère à l'amont de Grenoble ayant été transféré au Syndicat en novembre 2022. Le plan de gestion sédimentaire définit : (a) les contraintes et les tolérances admises sur l'évolution du lit et des lignes d'eau ; (b) les modalités de surveillance et de suivi du lit de l'Isère et des lignes d'eau ; (c) les modalités d'intervention dans le lit ; (d) les modalités de contrôle après intervention. Il s'appuie sur une analyse fine du bilan sédimentaire au cours de la réalisation du projet Isère amont. On présente ainsi successivement les résultats de ce bilan sédimentaire puis les principes de modalités de suivi et de déclenchement d'interventions.

FIGURE 2. Comparaison diachronique de profils en long d'étiage de l'Isère [a et b]. Capacité de transport calculée avec formule de Meyer Peter sur tronçons homogènes [c].

B. Bilan sédimentaire 2000-2020

Un bilan sédimentaire a été établi sur les périodes 2000-2015 puis 2015-2020 sur la base de relevés bathymétriques et des relevés de volumes extraits du lit et des plages de dépôt au cours de la réalisation du projet Isère amont. Le levé bathymétrique de 2015 intervient après une crue de période de retour d'environ 10 ans. Les relevés bathymétriques sont effectués sur les mêmes profils en travers de référence espacés en moyenne de 87 m. Des modèles numériques de terrain (MNT) ont été construits par interpolation entre les profils, puis un bilan géométrique a été calculé par différence des MNT. Ce bilan ne permet pas de faire la distinction entre les matériaux grossiers transportés par charriage, et les sédiments fins (limons et sables) transportés en suspension. Compte tenu de la distance inter-profils et de la précision des levés, le bilan géométrique est vraisemblablement associé à des incertitudes moyennes à fortes.

Les volumes de matériaux extraits lors des travaux Isère amont sont en revanche connus avec une marge d'erreur relativement faible estimée à 10 %. Pour les volumes extraits, il est possible de faire la distinction entre matériaux grossiers et sédiments fins. Les volumes de graves sont connus par les études d'exécution, par les récolements et par un suivi rigoureux du mouvement des terres. Le volume de sédiments fins extraits sur les bancs a quant à lui été estimé suite à des sondages qui ont permis de déterminer la limite entre le toit des graves et les dépôts de limons. La synthèse effectuée dans le tableau 1 révèle que 56 % des matériaux extraits du lit sont des matériaux grossiers transportés par charriage. Les sédiments fins n'ont été extraits que sur les opérations d'arasement de bancs. Sur ces opérations ils représentent 54 % du volume extrait.

TABLEAU 1. Détail des volumes de sédiments extraits du lit de l'Isère entre 2012 et 2020 [9].

Lieu	Vol. graves (m ³)	Vol. sédiments fins (m ³)	TOTAL (m ³)
Plages de dépôt	197 500	-	197 500
Bancs	464 000	524 000	988 000
TOTAL	661 500	524 000	1 185 000

Les résultats du bilan sédimentaire sont présentés dans le tableau 2. On observe un dépôt moyen entre Pontcharra et Grenoble de 1 930 000 m³ en 20 ans, soit un dépôt moyen annuel de 96 000 m³/an et un exhaussement moyen de l'ordre de 0,17 m/an. L'ordre de grandeur est cohérent avec les résultats des travaux antérieurs de JEGOU qui avait estimé le dépôt entre 1990 et 2000 à 80 000 m³/an [12]. La sectorisation du bilan fait apparaître des tendances contrastées. Le linéaire à l'entrée du département a subi des dépôts massifs, et ce alors que la pente du lit est bien plus élevée que sur les tronçons situés à l'amont immédiat de Grenoble. Ces exhaussements peuvent avoir des causes diverses : dynamique de lit « amoindri », i.e. impact des aménagements hydroélectriques et des transferts d'écoulement entre bassins [10, 11] ; remobilisation de matériaux liés aux travaux de restauration du lit de l'Isère entrepris par le gestionnaire amont en Savoie ; impacts de batardeaux lors du chantier de reconstruction du pont de la Buisnière. Des curages et arasements de bancs importants, ont été réalisés sur ce secteur en 2022 dans l'objectif de revenir au profil objectif.

Par ailleurs, 60 % du volume déposé intervient à l'aval du pont de Brignoud, dans des zones où la pente longitudinale est inférieure à 0,85‰, ce qui est cohérent avec les tendances données par les calculs de capacité de transport par charriage. La proportion est bien plus forte pour la période 2000-2015 correspondant aux premiers travaux Isère amont. Un point d'attention particulier doit

être apporté à l'évolution du tronçon situé à l'aval de la seconde plage de dépôt (aval du pont de Domène). Le bilan sédimentaire révèle un dépôt 420 000 m³.

TABLEAU 2. Bilan sédimentaire 2000-2020 sur l'Isère à l'amont de Grenoble [9].

Secteur	pk amont	Distance (km)	l (m)	Bilan 2000-2015 (m ³)	Bilan 2015-2020 (m ³)	Bilan global (m ³)	Bilan global (m/m/10 ans)
Pontcharra-La Buisnière	0.0	7.3	102	219 884	254 000	473884	0.32
La Buisnière-Le Cheylas	7.3	2.7	106	14 918	41 000	55 918	0.10
Le Cheylas-Goncelin	10.0	3.1	102	21 806	33 000	54 806	0.09
Goncelin-Tencin	13.1	4.0	106	41 990	-44 000	-2 010	0.00
Tencin-Brignoud	17.1	7.3	111	215 138	-34 000	181 138	0.11
Brignoud-La Bâtie	24.4	6.4	117	408 468	-5 000	403 468	0.27
La Bâtie-Domène	30.8	2.8	120	122 330	61 000	183,330	0.27
Domène- Pont Rocade	33.6	7.9	118	347 059	72 000	419 059	0.22
Rocade-Pique Pierre	41.5	10.0	92	126 974	31 000	157 974	0.09
TOTAL				1 518 567	409 000	1 927 567	

C. Modalités de gestion du lit envisagées pour les années à venir

Le bilan sédimentaire réalisé met en avant la nécessité d'un suivi très régulier du lit en plus de celui programmé au niveau des plages de dépôt. Les actions de suivi programmées dans le plan de gestion sont synthétisées dans le tableau 3. Les campagnes bathymétriques permettront l'établissement de bilans sédimentaires et l'actualisation d'un modèle hydraulique permettant de calculer les lignes pour différentes occurrences de crues (période de retour de 2, 5, 10, 30 ans). Un suivi de l'altimétrie des bancs et de l'évolution de la végétation sera effectué par le biais des levés LiDAR et de prises de vue orthophotographiques associées, ou de photogrammétries sfm. Un suivi terrain sera également réalisé avec pose de piquets témoins sur les bancs et levés de fils d'eau d'étiage au droit d'échelles limnimétriques. Le suivi des bancs constitue un point d'attention essentiel pour le SYMBHI, d'autant plus dans un contexte de réalisation prochaine par EDF de travaux de désenvasement du bassin du Flumet avec un rejet à l'Isère au droit du Cheylas d'un volume de 300 000 m³/an de MES sur 5 ans, soit 22 % du flux naturel transitant au droit de Grenoble en année civile (avec une forte variabilité inter annuel : min 9 % ; max 46 %).

TABLEAU 3. Mesures de suivi programmées dans le plan de gestion sédimentaire [9].

Fréquence	Nature du suivi	Modalités
1f/an	Suivi des plages de dépôt	Levé bathymétrique au droit des ouvrages (levé sur profils en travers de référence)
	Suivi des bancs curés et arasés lors de la réalisation du projet Isère amont	Mise en place de piquets bois
	Suivi des lignes d'eau à faible débit	Au droit d'échelles limnimétriques ou photogrammétrie sfm
1f/2 à 3 ans	Suivi des bancs arasés	Levés topographiques aux droits des bancs
1f/5 ans	Suivi de l'ensemble du linéaire Isère amont	Levé LiDAR + levé bathymétrique (levés au droit de profils en travers de référence).

Les interventions d'extraction seront déclenchées dès dépassement de valeurs d'alerte. Les bancs seront arasés dès que leur niveau dépassera le fil d'eau associé au débit de crue annuelle de 300 m³/s. En dehors des bancs et des plages de dépôt, le déclenchement d'interventions sera apprécié en comparant les lignes d'eau modélisées pour des crues d'occurrence 2 à 30 ans aux lignes d'eau projet, dans l'idée de ne tolérer aucun dépassement supérieur à 30 cm. Enfin les interventions dans les plages dépôt sont décidées en fonction du taux de remplissage ($V_{\text{dépôt}} > 20\%$ de la capacité de l'ouvrage) et du dépassement de cotes altimétriques. Pour la plage de dépôt aval, il est essentiel que les interventions permettent de stopper l'engravement du secteur situé à l'aval à l'entrée de l'agglomération grenobloise.

Conclusion

En conclusion, le projet Isère amont illustre l'importance de prendre en compte l'instabilité du lit de l'Isère pour maintenir durablement la performance du système de protection. La mise en place de mesures telles que la création de champs d'inondation contrôlée et la restauration de la capacité d'écoulement du lit de l'Isère permet de protéger efficacement les habitants de la vallée du Grésivaudan. Mais la gestion sédimentaire et le suivi régulier du lit sont essentiels pour maintenir la fonctionnalité des ouvrages sur le long terme. Pour anticiper la tendance au dépôt dans la plaine du Grésivaudan, le SYMBHI a mis en place un plan de gestion sédimentaire. Les études réalisées montrent une tendance nette au dépôt malgré les opérations de gestion du lit réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Isère amont. L'enjeu des prochaines années est la mise en place des mesures de suivi préconisées, la surveillance rapprochée de l'évolution des bancs arasés, et enfin du tronçon situé à l'aval du pont de Domène en amont immédiat de l'agglomération grenobloise.

Références

- [1] Tourment R., Beullac B., Peeters P., Pohl R., Bottema M., *et al.* (2018). European and US Levees and Flood Defences Characteristics, Risks and Governance. [Research Report] irstea. pp.173. hal-02609228
- [2] CGDD (2019). L'évaluation socio-économique des projets de prévention des inondations en France.
- [3] SOGREAH, GAY Environnement (2006). Requalification du schéma d'aménagement de l'Isère à l'amont de Grenoble. Finalisation du Schéma d'aménagement. Rapport d'étude phase 3. N° 4.11.0518 R4.
- [4] SOGREAH, BRL Ingénierie, GAY Environnement (2008). Élaboration de la phase AVP du Projet Intégré « Isère Amont ». Fascicule 1. Travaux d'aménagement hydraulique.
- [5] LEFORT P. (2004). Incidence morphologique d'aménagements projetés sur l'Isère en amont de Grenoble.
- [6] SOGREAH, BRL Ingénierie, GAY Environnement (2007). Élaboration de la phase AVP du Projet Intégré « Isère Amont ». Transport solide et morphodynamique.
- [7] SOGREAH, BRL Ingénierie, GAY Environnement (2007). Élaboration de la phase AVP du Projet Intégré « Isère Amont ». Fonctionnement Hydraulique de l'Isère. Tome 3 – Annexe K.
- [8] Cunit M.C. (1850). Endiguement de l'Isère et assainissement de la vallée du Grésivaudan entre les frontières de Savoie et Grenoble.
- [9] EGIS (2023) Projet Isère amont. Plan de gestion sédimentaire du lit de l'Isère entre Pontcharra et Grenoble. BTF51143T
- [10] Vautier F., Peiry J.L., Girel J. (2002). Développement végétal dans le lit endigué de l'Isère en amont de Grenoble : du diagnostic à l'évaluation des pratiques de gestion. *Revue d'Écologie, Terre et Vie*, Sup9, pp.65-79. (hal-03533260)
- [11] ARTELIA, ETRM, INTERMEDE (2013). Évolution du lit de l'Isère. Synthèse diagnostique, contribution à l'élaboration d'un plan de gestion et accompagnement des acteurs locaux. Rapport de phase 1. Ref : 8210069_ACI_V2
- [12] JEGOU C.A. (2002). *Relations végétation-écoulement-transport solide dans le lit des rivières : étude de l'Isère dans le Grésivaudan*. Thèse de doctorat.